

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
FACULDADE DE TECNOLOGIA

IVO QUEIROZ DE OLIVEIRA PEREIRA

**SENSORES DE DISPOSITIVOS MÓVEIS E SEU USO EM
PROCESSAMENTO DE SINAIS**

Relatório Final

Limeira 2018

Resumo

Dispositivos móveis, como smartphones e *tablets*, estão profundamente integrados ao cotidiano das pessoas, seja para atividades simples, como telefonar e enviar ou receber mensagens, seja para agendar tarefas, consultar calendários, *e-mail* e redes sociais. Essas funcionalidades são possíveis por meio de aplicativos, que permitem realizar tarefas especializadas comuns em computadores pessoais e tornam a Internet mais acessível em dispositivos móveis.

Para que tantas funções sejam possíveis, os dispositivos móveis possuem sensores, equipamentos sensíveis a algum tipo de energia do ambiente e que tem como função informar a ocorrência de eventos externos, sobre o qual se deve atuar, ou a partir do qual se deve realizar uma ação. Com os sensores, é possível trazer aplicações diferentes para o aparelho e criar novas possibilidades.

Este projeto estudou os sensores presentes em dispositivos móveis, os tipos de sinais captados, e o tratamento a ser dado para esses sinais nos aplicativos.

Palavras-chave: Dispositivos móveis, aplicativos, sensores, sinais.

Sumário

1. Introdução
2. Sensores em Dispositivos Móveis
3. Relatório das Etapas
4. Arquitetura dos Aplicativos
5. Aplicativos Produzidos
6. Conclusões
7. Referências Bibliográficas

1. Introdução

Um dispositivo móvel é um computador de bolso geralmente equipado com uma pequena tela e um teclado. Esses dispositivos possuem sistema operacional e são capazes de executar aplicativos, podendo se comunicar com outros dispositivos por meio da internet. “As Tecnologias Móveis caracterizam-se pela sua portabilidade, ou seja, o usuário pode carregá-la para qualquer lugar” (CORSO; CAVEDON; FREITAS, 2011).

As funções desempenhadas por dispositivos móveis são possíveis devido a presença de pequenos sensores. Em termos básicos, um sensor é um dispositivo que faz a detecção e responde com eficiência a algumas entradas provenientes de um ambiente físico (SILVEIRA, 2016). Mas o que poderiam ser estas entradas? Luz, calor, movimentos, umidade, pressão ou qualquer variável detectável em um ambiente.

Os sensores causam grande impacto, basta observar qualquer sistema comercial que tenha a palavra "inteligente" (*smart*) acoplada. Por exemplo, "estacionamento inteligente" refere-se à monitorização de espaços de estacionamento disponíveis por meio de sensores. Além disso, "iluminação inteligente" refere-se principalmente a controles baseados em sensores para iluminação doméstica, entre outros.

Devido a tais fatos, foi realizado um estudo sobre os sensores em dispositivos móveis, de modo a explicar como funcionam e que tipos de sinais são captados por eles. Por meio desse estudo e fornecendo sinais periódicos a esses sensores, foram desenvolvidos aplicativos que geram gráficos com a transformada rápida de Fourier (em inglês fast Fourier transform, ou FFT) dos dados obtidos.

2. Sensores em Dispositivos Móveis

A maioria dos dispositivos móveis possui sensores que medem movimento, orientação e diversas outras condições do ambiente. Esses sensores são capazes de fornecer dados brutos sobre o ambiente em que se encontram com alta precisão. Por exemplo, um jogo pode controlar as leituras do sensor de gravidade de um dispositivo para inferir movimentos realizados pelo usuário. Da mesma forma, uma aplicação meteorológica pode usar um sensor de temperatura e um sensor de umidade, ou uma aplicação de viagem pode usar o sensor de campo geomagnético e acelerômetro.

Alguns destes sensores são baseados em hardware e outros em software. Sensores baseados em hardware são componentes físicos incorporados nos aparelhos. Eles derivam seus dados medindo diretamente propriedades específicas do ambiente, como aceleração, intensidade de campo geomagnético ou mudança angular. Os sensores baseados em software não são dispositivos físicos, embora simulem sensores baseados em hardware. Os sensores baseados em software derivam seus dados de um ou mais sensores baseados em hardware e, às vezes, são chamados de sensores virtuais ou sintéticos. O sensor de aceleração linear e o sensor de gravidade são exemplos de sensores baseados em software.

Há três grandes categorias de sensores:

- **Sensores de movimento**

Estes sensores medem forças de aceleração e de rotação ao longo de três eixos. Esta categoria inclui acelerômetros, sensores de gravidade, giroscópios e sensores de vetor rotacional.

- **Sensores ambientais**

Estes sensores medem vários parâmetros ambientais, tais como temperatura e pressão do ar ambiente, iluminação e umidade. Esta categoria inclui barômetros, fotômetros e termômetros.

- **Sensores de posição**

Estes sensores medem a posição física de um dispositivo. Esta categoria inclui sensores de orientação e magnetômetro.

3. Relatório das Etapas

Nesta seção, apresentamos o produto das etapas do projeto. Também descrevemos a arquitetura e o funcionamento dos aplicativos.

3.1 Etapas

Etapa 1: Seleção dos sensores que foram utilizados no trabalho. Dentre todos os sensores disponíveis (a escolha foi feita dentre os citados no site oficial do *android*, no *link* https://developer.android.com/guide/topics/sensors/sensors_overview.html). Os escolhidos foram Acelerômetro, Sensor de Aceleração Linear, Giroscópio, Sensor de Campo magnético e de Orientação. Nessa fase, foi feito um estudo sobre a *API SensorManager* que, dentre várias outras coisas, lista os sensores do dispositivo e nos permite trabalhar com todos eles de uma maneira relativamente unificada.

Etapa 2: Esta etapa foi destinada a conhecer os sensores. Para cada sensor escolhido na Etapa 1, foi desenvolvido um aplicativo inicial com no máximo uma janela. Esse aplicativo tem uma funcionalidade que mostra os valores brutos que são obtidos, o valor máximo e o valor mínimo que podem ser lidos. Três variáveis são obtidas pelos sensores e o aplicativo informa o valor de cada uma delas.

Etapa 3: Nesta etapa, fornecemos sinais periódicos aos seguintes sensores: Acelerômetro, Sensor de Aceleração Linear, Giroscópio, Sensor de Campo magnético e de Orientação, e estudamos como esses dados são lidos e tratados. Nesse caso, foi possível verificar se ocorria alguma perda no processo de leitura ou se o que é lido foi fiel ao que foi produzido. Nem todos os sensores puderam receber dados periódicos. Ao final desta etapa, foi definido os sensores que podíamos trabalhar para obter nossos objetivos.

Etapa 4: Nesta etapa, visualizamos os dados periódicos que são lidos pelo dispositivo. A partir destes dados, foi desenvolvido aplicativos que calculam a transformada rápida de Fourier, função que decompõe uma função temporal (um sinal) em frequências, e por meio dela é gerada um gráfico com os dados.

4. Arquitetura dos aplicativos

Os aplicativos desenvolvidos durante a iniciação científica são para a plataforma *android*. Portanto, foram programados em linguagem *Java* sob o paradigma de orientação a objetos. A arquitetura dos aplicativos é baseado no MVC (*Model-View-Controller*).

Figura 1: Arquitetura MVC

Abaixo, serão apresentadas as classes envolvidas nos aplicativos utilizando um diagrama de classes e uma descrição sobre cada classe no diagrama.

Figura 2: Diagrama de classes demonstrando a estrutura do sistema

- **Complex:** Classe que gerencia todas as operações do sistema relacionadas a números complexos. Nessa classe, são encapsuladas as operações para a classe FFT, dado que a transformada rápida de Fourier age sobre números complexos.
- **FFT:** Classe responsável por gerenciar as operações do sistema relacionadas a cálculos utilizando Séries de Fourier.
- **AccelData:** Classe criada para armazenar os dados do gráfico a ser gerado na tela do usuário final.
- **MainActivity:** Classe que inicia a execução do aplicativo, realizando a inicialização dos componentes gráficos, a captação de sinais e a interação com o usuário. Gerencia os eventos que acontecem quando cada botão é pressionado e gera o gráfico com os dados obtidos no final.

5. Aplicativos Produzidos

Este projeto teve como objetivo o estudo dos sensores mais comuns em um dispositivo móvel e a análise de sinais periódicos que podem ser obtidos a partir deles. Os aplicativos resultantes desse estudo são referentes aos sensores de Acelerômetro, Sensor de Aceleração Linear, Giroscópio, Sensor de Campo magnético e de Orientação. Estes aplicativos possuem uma tela inicial com 2 opções, a opção de início de leitura de um sinal e a opção de finalização de leitura. Após pressionar o botão de início, o aplicativo começa a leitura dos dados fornecidos pelo sensor e, ao apertar o botão de fim, essa leitura é interrompida e um gráfico é mostrado na tela com os dados brutos convertidos para a transformada rápida de Fourier.

O resultado deste projeto, portanto, foram 5 aplicativos, que podem ser utilizados em qualquer smartphone que tenha instalado o sistema *android*. Esses aplicativos permitem verificar o intervalo de frequência que pode ser captado pelo sensor, a intensidade da onda, a taxa de amostragem necessária para captação do sinal sem nenhuma perda, e muitas outras características.

5.1 Apresentação do Aplicativo

Nesta seção, será apresentado o aplicativo que obtém os dados do acelerômetro. Todos os aplicativos possuem mesma interface e estrutura, mudando apenas o sensor. A Figura 3 mostra a tela inicial do sistema, onde o usuário pode iniciar a execução da leitura dos dados.

Figura 3 – Tela inicial do sistema

A Figura 4 mostra o momento em que o botão start foi pressionado e os dados brutos do sensor estão sendo obtidos e suas transformadas rápidas de Fourier calculadas.

Figura 4 – Aplicativo Iniciado

As Figuras 5 e 6 mostram o evento que ocorre após o usuário pressionar o botão stop. O gráfico com os dados obtidos são impressos na tela. Na Figura 5 o dispositivo ficou parado e na Figura 6 foi feita uma rotação.

Figura 5 – Dados impressos com dispositivo permanecendo estático

Figura 6 – Dados impressos após rotação do dispositivo móvel

6. Conclusões

Por meio deste projeto, foi possível estudar os sensores presentes em dispositivos móveis e analisar os sinais periódicos obtidos a partir deles. Essa análise foi realizada principalmente pelo desenvolvimento de aplicativos para a plataforma *android*, que nos permitem visualizar e analisar os dados produzidos.

Este projeto será continuado dentro de outros projetos e a próxima etapa será de Análise dos Dados. Nesta etapa, serão observados os dados periódicos que são lidos pelo dispositivo. Serão utilizados os aplicativos produzidos, além do projeto *PocketLab* coordenado pelos professores Ulisses Dias e Cristhof Runge, que desenvolveram um Osciloscópio e um Analisador de Espectro para dados do microfone. Pretende-se estender o *PocketLab* para ser capaz de lidar com uma gama maior de sensores e o estudo realizado nesta Iniciação Científica é um passo importante.

7. Referências Bibliográficas

DEVELOPER ANDROID. Sensors Overview. Disponível em: <https://developer.android.com/guide/topics/sensors/sensors_overview.html>. Acesso em: 02/2017.

CORSO, K. B; CAVEDON, N. R; FREITAS, H. Mobilidade Espacial, Temporal e Contextual: um estudo de inspiração etnográfica sobre o Trabalho Móvel em Shopping Center. In: Encontro de Administração da Informação. Anais do III EnADI, Porto Alegre/RS, 2011.

SILVEIRA. Sensor: Você sabe quais os tipos? . Disponível em: <<https://www.citisystems.com.br/sensor-voce-sabe-que-quais-tipos/>>. Acesso em: 12 de junho de 2017.